

КОМПЛЕКСНО МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ЩЕБНЯ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6050998>

Махаматалиев И.М.

Рузметов Ф.Ш

Салимов Ш.Н

ТГТУ

Аннотация. В данной статье приведены результаты экспериментальных исследований по подбору эффективного состава комплексно модифицированного бетона, отличающийся повышенной прочностью, снижением энергетических затрат при его получении и увеличенной степенью утилизации бетонного лома. Областью применения таких бетонов является монолитное строительство, так как бетонная смесь приготовленная по данной рецептуре характеризуется высокой подвижностью.

Ключевые слова. Бетон, модификация, минеральный наполнитель, цемент, активные центры, гидратация, прочность, водопотребность, подвижность, бетонная смесь, удельная поверхность, бетонный лом, вторичный щебень, пористость, песок, суперпластификатор, новообразования, монолитное строительство.

Как известно, комплексно модифицированные бетоны на основе вторичного щебня в качестве крупного заполнителя содержат щебень полученный путем дробления бетонного лома. Такие бетоны как правило не отличаются высокой прочностью, особенно если они получены в результате затвердевания бетонной смеси высокой подвижности. Поэтому вопросы повышения прочности комплексно модифицированных бетонов на основе вторичного щебня с одновременным повышением степени утилизации бетонного лома являются очень актуальными[1,2].

В проведенных нами экспериментальных исследованиях была поставлена цель подобрать состав такого комплексно модифицированного бетона, которая отличалась бы повышенной прочностью, снижением энергетических затрат при его получении и увеличенной степенью утилизации бетонного лома.

Для сравнительных исследований нами в результате поисковых исследований были отобраны близкие по своей сущности составы комплексно модифицированных бетонов. В частности прототипом нашего состава бетонной смеси являлась бетонная смесь, содержащая следующие компоненты, мас. %: цемент 17,41-18,37, щебень 40,79-41,42, песок 32,22-32,64, суперпластификатор С-3 0,098-0,110, минеральный наполнитель 0,96-1,91, вода – остальное [3], где в качестве минерального наполнителя использован измельчённый до удельной поверхности 2200-2500 см²/г бетонный лом. Недостатком существующего состава бетонной смеси является то, что для получения минерального наполнителя – измельчённого до удельной поверхности 2200-2500 см²/г бетонного лома необходимы значительные энергозатраты, которые будут превышать эффект от использования этой минеральной добавки. Кроме того высокая дисперсность минерального наполнителя существенно увеличивает водопотребность бетонной смеси, а это приводит к увеличению пористости бетона и как следствие, является причиной недостаточно высокой прочности бетона. В данном составе бетонной смеси производится замена части цемента минеральным наполнителем до 10%, т.е. утилизация бетонного лома составляет лишь 1,91% от общей массы, что явно недостаточно.

Для достижения поставленной цели нами в состав бетонной смеси, включающую цемент, щебень, песок, суперпластификатор С-3, воду, в качестве минерального наполнителя предусмотрено введение измельчённого до удельной поверхности 1000-1250 см²/г бетонного лома, который вводится в состав бетона не только взамен части цемента, но и взамен части песка при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Цемент	17,26 – 18,45
Щебень	40,66 – 41,16
Песок	28,96 – 29,19
суперпластификатор	С-3 0,097 – 0,109
минеральный наполнитель	4,19 – 6,18
вода	остальное

Эффект от использования в качестве минерального наполнителя для бетонов молотого бетонного лома заключается не в разрушении и обнажении негидратированной части частиц цемента (в общем объёме бетонного лома доля цементного вяжущего составляет 15-20%, а негидратированная часть цемента в общем объёме вяжущего ещё

меньше - составляет в среднем около 15%, что в целом незначительно), а в наличии на поверхности минерального наполнителя активных центров адсорбции кислотного или основного характера, которые служат подложкой для кристаллизации новообразований и способствуют повышению степени гидратации цемента. Более того при высокой дисперсности минеральный наполнитель склонен к агрегатированию в цементном камне в виде агрегатов из частиц не смоченных вяжущем, что приводит к снижению прочности бетона. Поэтому нет необходимости измельчать бетонный лом до высокой удельной поверхности, порядка 2200-2500 см²/г, которое кроме вышеуказанного приводит и к значительному увеличению водопотребности бетонной смеси. Проведенными экспериментальными исследованиями было установлено, что оптимальным значением удельной поверхности наполнителя из молотого бетонного лома является 1000-1250 см²/г. Использование в качестве минерального наполнителя молотый бетонный лом с удельной поверхностью 1000-1250 см²/г взамен аналогичного минерального наполнителя с удельной поверхностью 2200-2500 см²/г обеспечивает значительную экономию энергетических затрат при измельчении бетонного лома в помольных оборудованьях. Минеральный наполнитель в виде измельчённого до удельной поверхности 1000-1250 см²/г бетонного лома целесообразно вводить в состав бетонной смеси не только взамен части цемента но и взамен части песка (в размере 10%) для улучшения поровой структуры наполненного бетона за счёт заполнения части объёма пор дополнительными гидратными новообразованиями. При этом улучшение поровой структуры бетона приводит к дополнительному повышению прочности бетона. Кроме того введение минерального наполнителя взамен части цемента и песка способствует и существенному повышению степени утилизации бетонного лома.

Для экспериментальной проверки разработанного состава бетонной смеси были проведены сравнительные исследования по двум конкурирующим составам (прототипу и предлагаемому составу).

По прототипу бетонную смесь приготавливали следующим образом. Измельченный до удельной поверхностью 2200-2500 см²/г бетонный лом перемешивали с цементом до однородного состояния в течении 45-60с, после чего эту смесь вводили в предварительно перемешанные щебень и песок. Далее в смеситель вводили 2/3 воды затворения вместе с водным раствором суперпластификатора С-3 и осуществляли перемешивание смеси в течении 60-90 с, затем вводили остальную воду и производили окончательное домешивание смеси.

Разработанный состав бетонной смеси приготавливали следующим образом. Предварительно получали органоминеральную добавку, путем совместного измельчения до удельной поверхности 1000-1250 см²/г бетонного лома с порошкообразным суперпластификатором С-3. Затем органоминеральную добавку перемешивали с цементом до однородного состояния в течении 45-60с, после чего эту смесь вводили в предварительно перемешанные щебень и песок. Далее в смеситель вводили всю воду затворения и осуществляли перемешивание смеси в течении 60-90 с.

Из полученных бетонных смесей формовали образцы-кубы стандартного размера 15x15x15 см в количестве 6 штук для испытания на сжатие. Образцы хранили в нормальных температурно-влажностных условиях в течении 28 суток, после чего производили испытание на сжатие. Соотношение компонентов бетонных смесей и полученные результаты испытаний образцов приведены в таблице 1.

Анализ полученных результатов (табл.1) показывает, что по предлагаемому составу бетонной смеси во всех 3 примерах имеет место увеличение прочности бетона по сравнению с составом бетонной смеси по прототипу на 13,5-18,0 %. При этом степень утилизации бетонного лома возрастает в 2-4 раза. Снижение энергетических затрат при получении минерального наполнителя также достигает существенных значений, так как измельчение бетонного лома до удельной поверхности 1000-1250 см²/г в сравнении с прототипом, где предусмотрено измельчение бетонного лома до удельной поверхности 2200-2500 см²/г, сокращает продолжительность помола в наиболее распространенных шаровых мельницах как минимум на 1 час.

Таким образом, разработанный состав бетонной смеси позволяет полностью достигнут поставленных целей: повышение прочности бетона, снижение энергетических затрат при его получении и увеличение степени утилизации бетонного лома.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адилходжаев А.И., Махаматалиев И.М., Цой В.М., Умаров К.С. Комплексно – модифицированные бетоны с органоминеральными добавками Т.: “Инновационравожланишнашриёт-матбаауйи”, 2020й.
2. Аылходжаев А.И., Махаматалиев И.М., Цой В.М., Рузметов Ф.Ш. Бетонная смесь.//Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. Патент на изобретение РУз, IAP 05771 (15.02.19г).
3. Патент на изобретение, ВУ11727С1, 2009.

Таблица 1

Соотношение компонентов бетонных смесей и полученные результаты испытаний проб бетонной смеси и образцов бетона

Вид минерального наполнителя	Степень наполнения цемента, %	Степень наполнения песка, %	Состав бетонной смеси: числитель – кг на 1 м ³ смеси, знаменатель – мас. %				
			Цемент	Наполнитель	Песок	Щебень	Суперпластификатор С-3
1. Бетонная смесь (прототип)							
Измельченный бетонный лом $S_{уд} = 2200-2500 \text{ см}^2/\text{г}$	5	-	439/18 ,45	23/ 0,96	780/ 32,43	990/ 41,16	2,63/0 ,109
	10	-	415/17 ,26	46/ 1,91	770/ 32,00	978/ 40,66	2,49/0 ,104
	15	-	390/16 ,22	70/ 2,91	760/ 31,60	970/ 40,33	2,34/0 ,097
2. Бетонная смесь (предлагаемый состав)							
Измельченный бетонный лом $S_{уд} = 1000-1250 \text{ см}^2/\text{г}$	5	10	439/18 ,45	101/ 4,19	702/ 29,19	990/ 41,16	2,63/0 ,109
	10	10	415/17 ,26	123/ 5,17	693/ 29,16	978/ 40,66	2,49/0 ,104
	15	10	390/16 ,22	146/ 6,18	684/ 28,96	970/ 40,33	2,34/0 ,097

